

MOMENTOS DE APRENDIZAGEM

Tem sido dias de incerteza. Incerteza sobre o que virá a seguir, sobre o que dirão a seguir, sobre o que farão a seguir. Tem sido dias de medo. Medo de coisas simples, do menor dos gestos, do mais mísero passo que possamos dar fora de nossa casa, se houverem pessoas então... o medo pode ser sentido a distância... nos olhares, o medo está mais vivido neles que a própria cor da íris. Tem sido dias de ignorância. A ignorância que leva ao pavor, que leva ao egoísmo, que leva ao caos, ignorância que parte desde as mais básicas mensagens virtuais - que disseminam falsas informações mais rapidamente que a disseminação do próprio vírus - até as mais influentes pessoas da nação, que, mesmo tendo capacidade para promover a verdade, promovem a insensatez. Mas, acima de tudo, em nossos dias, tem sido a espera que predomina. Espera por boas notícias, pelo momento em que a incerteza sumirá, por quando o medo sairá dos nossos olhares e a ignorância será substituída pela verdade. Uma espera paciente e na maior parte do tempo, desconfortável, uma espera que, além da angústia, nos traz outra coisa... aprendizagem. Mas, e o que, no meio de tudo isso, podemos aprender?

Bem... muita coisa!

A princípio, e esta é a que eu considero mais valiosa lição disso tudo, aprenderemos que as outras pessoas são o que mais importa. Não há sentido na vida que não envolva as outras pessoas, não há razão para levantarmos da cama que não envolva nossas relações sociais, e, mesmo agora, em isolamento dessas relações, usamos (e mais do que nunca) as *redes* sociais para minimizar a falta que o contato faz. Mas não é o bastante. O contato humano, o olho no olho, o sorriso radiante e as risadas ecoantes (pelo menos as não mecanizadas das vídeo-chamadas) trazem uma terrível ausência, e, nesses momentos sombrios que nos cercam, são profundamente sentidas em qualquer um. Estamos todos sentindo. Que possamos então, ao sairmos desse isolamento, ter aprendido essa importante lição, e que nos tornemos mais sinceros quanto ao que sentimos, podendo olhar com mais apreço e valorização para estes momentos e para estas pessoas que tanto nos fazem falta agora.

Mas vamos ao conteúdo mesmo... as aulas... nossos tão amados períodos de estudo que foram de nós brutalmente removidas. Todos com os quais tive contato neste momento concordaram que a ausência das aulas presenciais é horrível para o andamento escolar, retarda o processo de aprendizagem, já que as aulas propriamente dizendo, não ocorrem. Ocorrem, portanto, tentativas (e desde já me posiciono completamente favorável a tais).

Tivemos até agora uma boa disciplina na organização de material, sendo repassado atividades que envolvam os conteúdos de todas as matérias, transferindo um processo que tínhamos em sala de aula para nossas casas. Ótimo. Os conteúdos são

repassados, os trabalhos realizados e serão entregues posteriormente, juntamente com a validação de nossa aprendizagem do conteúdo transferido.

Muito bem, os professores se empenharam, produziram conteúdo de uma maneira que eles (em grande maioria) nunca produziram, repassaram a nós, alunos responsáveis por recebê-los e nós, a turma. Mas e a partir daí?

Disciplina. Eis o ponto onde nós, alunos, perdemos muito, pois não possuímos a disciplina necessária para reger nossos estudos, muito menos para sermos autodidatas, não fomos ensinados a tal, crescemos em uma realidade específica nossa vida inteira, viemos aprendendo de uma maneira e a quebra desta maneira nos desnorreia, nos deixa perdidos e mal organizados. Por isso, uma boa percepção desse isolamento foi quanto necessitamos naturalmente de nossas rotinas e zonas de conforto, sendo usual, agora, percebermos a importância delas na nossa vida. Nos adaptarmos com certeza é útil, porém só consideramos bom quando nos convém, ponto que devemos mudar para estarmos mais preparados para condições como estas. E vamos mudar, com certeza sairemos disso com muito maior capacidade de nós mesmos buscarmos o conhecimento, a aprendizagem, e isso, é de grande valia.

Temos o tempo, o conteúdo, as atividades e mil e uma vídeo-aulas disponíveis online se quisermos (aliás fico extremamente agradecido por todas as instituições de ensino que liberaram materiais outrora pagos gratuitamente nesse período, isso é uma bela iniciativa), mas não fomos ensinados a aprender desta forma, buscando informações em plataformas digitais, e isso, reduz nossa produtividade a níveis ínfimos.

Nunca nos ensinaram a usar plataforma ou outra, confiar em referência X ou Y, usar o conteúdo de aplicativo tal ou saber como procurar material, que hoje, na internet, são uma fonte incrível de conhecimento.

Tudo isso estamos tendo que aprender sozinhos, agora, sem suporte de nada além de nossa força de vontade. O governo não estruturou nem uma escola sequer para que pudesse trabalhar com meios tecnológicos de maneira ativa. Internet? Nossa escola tem por que paga... Computadores? De quantas décadas atrás? Maneiras de bem utilizar isso? Nenhuma.

Do que nossos professores estão fazendo por nós, tudo o fazem com seus próprios recursos, a escola, se vira da melhor forma possível para organizar e tentar manter o nosso aprendizado em dia. Mas que isso sirva de lição ao governo: "Vocês nada conseguiram fazer pela educação de maneira eficaz que tornasse o ambiente escolar adaptado às tecnologias, por vocês, ainda estaríamos utilizando máquinas de escrever. Ou pelo menos é isso que a nós parece."

Situações assim, obviamente, não são desejadas, mas, já que existem e são inevitáveis (ao menos por nós), que delas sejam retirados os melhores proveitos, que disso possamos todos sair mais sábios e prontos para o mundo, que possamos diferenciar o que é bom do que é ruim, que saibamos agradecer, ter mais empatia e

compreender a importância das relações interpessoais em nossa vida e que possamos, enfim, sermos todos humanos melhores.

*Albert Angel Lanzarini, Presidente do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Ensino
Médio Elisa Tramontina*

Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, 05 de Março de 2020